

Über(gänge zwischen) Schokolade und Panzersperren

Kinder, Kunst und Kleingetier: Das Forschungsprojekt „Materialisierte Erinnerungen (in) der Landschaft“ geht dem Bedeutungswandel von Panzersperren nach.

von Anna Froelicher, Sönke Gau, Simon Graf

Die „Toblerones“ sind einer zivilen Nutzung zugeführt worden. Foto Photograph: Florian Wegelin und Simon Graf. The „Toblerones“ have been put to civilian use.

(Transitions between) Chocolate and tank traps

Children, art and small animals: the research project on “Materialized Memories of (and in) Landscape” investigates the changing meanings of anti-tank barriers

Anna Froelicher, Sönke Gau, Simon Graf

„Schluss mit Swissness“, „Toblerone-Büezer wagen was!“ titelten im Frühjahr sowohl die „Wochenzeitung“ als auch die Gewerkschaftszeitung „Work“. Bei der wohl bekanntesten Schweizer Schokolade – seit den 1990er Jahren im Besitz des US-amerikanischen Konzerns Mondelez International – war einiges im Gange. In Bern gingen die Arbeiter:innen in den Lohnkampf, ausserdem sollen Teile der Produktion künftig in die Slowakei verlagert werden. Damit verliert die Schweizer Schokolade – deren charakteristisch prismatische Form ebenso wie das dazugehörige Logo an die Bergwelt, insbesondere das Matterhorn, erinnern soll – die seit 2017 streng geschützte Herkunftsbezeichnung „Swiss Made“ und ihre auf die Spitze getriebene Ikonizität. Ein herber Schlag für dieses (Schokoladen-)Stück internationaler Schweizer Erfolgsgeschichte.

Was die meisten Menschen ausserhalb der Schweiz allerdings nicht wissen: Auch die in Schweizer Landschaften zahlreich vorzufindenden Panzersperren werden umgangssprachlich „Toblerones“ genannt. Aufgrund ihrer der Schokolade nicht ganz unähnlichen Pyramidenform. Unter der offiziellen Bezeichnung Geländepanzerhindernisse wurden diese Sperrriegel hauptsächlich während des Zweiten Weltkrieges als Verteidigungsanlagen gegen einen möglichen Angriff aus Deutschland errichtet. Seit den 1990er Jahren haben sie militärisch gesehen allerdings keine Bedeutung mehr und sind stattdessen einer zivilen Nutzung zugeführt worden. Ein Teil der Toblerones wird als kulturelles Erbe die Geschichte überdauern. Wie etwa der „Sentiers des Toblerones“, ein 17 Kilometer langer Lehrpfad vom Jurafuss bis zum Genfersee. In fliessenden Übergängen führt der Weg in einem bewaldeten Tal zwischen moosbewachsenen Betonhöckern und einem vor sich hin plätschernden Flösschen hin zu Einfamilienhäusern hinter Thujahecken, hinab nach Gland, unter der Autobahnbrücke hindurch durch Landwirtschaftsland bis zum sogenannten „Domaine Impérial“-Golfplatz am Lac Léman.

Wie sich der Bedeutungswandel der Objekte seit der militärischen Obsoleszenz vollzogen hat und immer weiter vollzieht, untersucht das ethnografisch-künstlerische und vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) finanzierte Forschungsprojekt „Materialisierte Erinnerungen (in) der Landschaft“ (2019–2023). Forschungsleitend sind hierbei die landschaftlichen, historischen und ästhetischen Übergänge – etwa, wenn einzelne Höcker Teil von Privatgärten werden, Panzersperren als ökologische Verbindungskorridore für die vom Aussterben bedrohte Gelbbauchunke gelten, „Toblerones“ aus Beton zu Kinderspielplätzen mutieren oder von Künstler*innen als Land Art in Szene gesetzt werden.

Beides – Schokolade wie Sperren – fallen damit einer Bedeutungsoffenheit anheim, die auch auf die mit ihnen einhergehenden identitätsstiftenden Erzählungen verweist: hier das durch die Verlegung der Produktion in die Slowakei abhandengekommene Qualitätssiegel, dort Relikte der „Alpenfestung“ und „Geistigen Landesverteidigung“, die sukzessive von Kindern, Kunst und Kleingetier bespielt und mit neuen Geschichten überschrieben werden.

In spring, both the Wochenzeitung and the trade union newspaper Work ran the headlines “No more Swissness” and “Toblerone staff take action!” At what is probably Switzerland’s best-known chocolate manufacturer’s — owned since the 1990s by the US company Mondelez International — events were unfolding thick and fast. Amid plans to partly relocate production to Slovakia, Toblerone workers took to the streets in Bern to protest for better wages. As a result, Swiss chocolate — whose characteristic prismatic shape, like the associated logo, is meant to evoke the alpine world, especially the Matterhorn — will lose its designation of origin (“Swiss Made”), strictly protected since 2017, and its stark iconicity. Both events deal a bitter blow to this (chocolatey) international Swiss success story.

However, what few people outside Switzerland know: the tank traps populating Switzerland’s landscapes in large numbers are colloquially also called “Toblerones” — due to their pyramid-like shape, which is not entirely unlike the same-name chocolate. Officially known as all-terrain tank obstacles, these barricades were erected mainly during World War II as defensive installations against a possible attack by the German army. Since the 1990s, however, they have ceased to have any military significance and instead have been put to civilian use. Some Toblerones will survive the passage of time as cultural heritage. One example is the “Sentier des Toblerones,” a 17-kilometer-long nature trail stretching from the foot of the Jura hills to Lake Geneva. In a series of smooth transitions, the path leads into a wooded valley between moss-covered concrete humps and a rippling stream to detached houses concealed behind thuja hedges, down to the village of Gland, under the motorway bridge through agricultural land to the “Domaine Impérial” golf course on Lac Léman.

The ethnographic-artistic research project “Materialized Memories of (and in) Landscape” (2019–2023), funded by the Swiss National Science Foundation (SNSF), investigates how the meaning of objects has evolved and continues to evolve since their previous military purpose has become obsolete. The project examines scenic, historical, and aesthetic transitions — for example, when humps become part of private gardens, when tank traps create ecological value by serving as corridors for the endangered yellow-bellied toad, when concrete “toblerones” become part of children’s playgrounds, or are staged by artists as land art.

Both — chocolate and tank traps — thus become subject to open-ended meanings, thus also referring to their concomitant identity-forming narratives: on the one hand, the seal of quality lost through the relocation of chocolate manufacturing to Slovakia; on the other, the relics of the “Alpine fortress” and the “spiritual defence of the nation,” which are gradually being restaged by children, art and small animals and overwritten with new stories.

ANNA FROELICHER

Anna Froelicher (anna.froelicher@zhdk.ch) ist wissenschaftlich-künstlerische Mitarbeiterin F+E am Departement Kulturanalysen und Vermittlung.

SØNKE GAU

Dr. Sønke Gau (soenke.gau@zhdk.ch) lehrt im Master Art Education und im Master Transdisziplinarität. Er ist ausserdem im Forschungsschwerpunkt Kulturanalyse in den Künsten tätig.

SIMON GRAF

Simon Graf (simon.graf@zhdk.ch) ist Doktorierender F+E und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Departement Kulturanalysen und Vermittlung.

ANNA FROELICHER

Anna Froelicher (anna.froelicher@zhdk.ch) is an R&D research associate at the Department of Cultural Analysis.

SØNKE GAU

Dr. Sønke Gau (soenke.gau@zhdk.ch) teaches on the Master of Arts in Art Education and the Master of Arts in Transdisciplinarity. He is also a researcher at the Research Focus in Cultural Analysis in the Arts.

SIMON GRAF

Simon Graf (simon.graf@zhdk.ch) is a PhD candidate and research associate at the Department of Cultural Analysis.